

<https://doi.org/10.70590/ice.2025.01.51>

<http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:49DB27C0-2F69-46BA-A0EE-FFC53D7E0740>

● 唐氏印蟹蛛之湖北省新记录（蜘蛛目：蟹蛛科）

胡昌昊

行为生态与进化研究中心，生命科学学院，湖北大学，武汉 430062，湖北省，中国；

<https://orcid.org/0009-0007-5591-3121>; changhaohu1998@gmail.com

摘要：本文基于采自湖北恩施的标本，记述了蟹蛛科一湖北省新记录种：唐氏印蟹蛛 *Indoxysticus tangi* Jin & Zhang, 2012，提供了该物种的形态描述、照片和 COI 基因序列。标本保存于湖北大学生命科学学院行为与生态进化中心。

关键词：生物多样性，DNA 条形码，形态学，分类学

● *Indoxysticus tangi* Jin & Zhang, 2012, a new record species from Hubei Province, China (Araneae, Thomisidae)

Chang-Hao HU

Centre for Behavioral Ecology and Evolution, School of Life Sciences, Hubei University, Wuhan 430062, Hubei, China

Abstract: A new record species of the spider family Thomisidae Sundevall, 1833 from Hubei Province, China is provided: *Indoxysticus tangi* Jin & Zhang, 2012. Description, photos, and DNA barcoding (COI) are provided. Specimens are deposited in the Centre for Behavioral Ecology and Evolution, School of Life Sciences, Hubei University.

Keywords: biodiversity, DNA barcoding, morphology, taxonomy

引用：胡昌昊 2025: 唐氏印蟹蛛之湖北省新记录（蜘蛛目：蟹蛛科）。中南半岛昆虫学家, 1 (51): 501–506. [Hu C-H 2025: *Indoxysticus tangi* Jin & Zhang, 2012, a new record species from Hubei Province, China (Araneae, Thomisidae). *The Indochina Entomologist*, 1 (51): 501–506.]
<https://doi.org/10.70590/ice.2025.01.51>

接收确认：林业杰，2025.VIII.1；在线发表：2025.VIII.8

版权：胡昌昊。本开放获取文章根据知识共享署名许可协议（CCBY 4.0）的相关条款发布，允许在任何媒介中不受限制地使用、传播及复制，但须明确标注原文作者及来源。

● 前言

印蟹蛛属 *Indoxysticus* Benjamin & Jaleel, 2010 由 Benjamin & Jaleel (2010) 基于产自印度和斯里兰卡的 *Xysticus minutus* Tikader, 1960 作为模式种建立, 目前已知 3 种, 其中 2 种分布于中国, 分别为分布于云南的蚯蚓印蟹蛛 *I. lumbricus* Tang & Li, 2010 和分布于湖南与福建的唐氏印蟹蛛 *I. tangi* Jin & Zhang, 2012 (Tang & Li 2010; 李枢强 & 林玉成 2016; World Spider Catalog 2025)。

唐氏印蟹蛛最初由 Tang 等 (2005) 基于产自湖南省壶瓶山的雄性标本作为绿蟹蛛属一新种描述, 并命名为微绿蟹蛛 *Oxytate minuta*; 后由 Jin & Zhang (2012) 在重新检视模式标本后将其移入印蟹蛛属, 并描述其雌性; 由于该物种学名原种加词 *minuta* 与印蟹蛛属模式种 *I. minutus* (Tikader, 1960) 属同名异物, 根据优先权原则, Jin & Zhang (2012) 将其重命名为 *tangi*。笔者在鉴定产自中国南方的林冠层喷雾标本时, 首次发现了该物种在湖北省的分布, 特此报道, 并提供了该物种的 COI 序列, 供后续研究使用。

● 材料与方 法

本文所检视标本保存于无水乙醇中, 存放在湖北大学生命科学学院行为生态与进化研究中心。标本检视使用奥林巴斯 SZX7 体视显微镜, 拍照使用奥林巴斯 BX51 复式显微镜, 多焦点图片使用 Helicon Focus 7.7.0 软件进行堆叠。雄蛛选取左触肢器取下后进行观察及拍照; 雌蛛外雌器解剖下后使用 0.1mg/ml 蛋白酶钾溶液 56°C 水浴加热处理。测量使用徕卡 M205 C 体视显微镜, 步足长度表示为总长 (腿节长、膝节长、胫节长、后跗节长、跗节长), “-” 表示缺失数据, 所有测量单位均为毫米 (mm)。形态学术语参照 Jin & Zhang (2012)。

选取标本雌雄各 1 头, 取下步足晾干酒精后, 使用通用型柱式基因组 DNA 提取试剂盒 (江苏康为世纪生物科技股份有限公司) 提取样本的总 DNA, 并使用引物 LC01490/HC02198 (生工生物工程 (上海) 股份有限公司) 进行 PCR 扩增 (Folmer 等 1994), PCR 反应体系与循环程序参照 Zhang 等 (2021)。PCR 产物通过北京擎科生物科技股份有限公司测序。测序结果在 GenBank 数据库中进行 BLAST 比对并上传。

● 分类学

蟹蛛科 Thomisidae Sundevall, 1833

印蟹蛛属 *Indoxysticus* Benjamin & Jaleel, 2010

唐氏印蟹蛛 *Indoxysticus tangi* Jin & Zhang, 2012

图 1-3

Oxytate minuta Tang et al. 2005: 733, figs 1-3 (♂; preoccupied by Tikader 1960); Yin et al. 2012: 1275, figs 685a-c (♂).

Indoxysticus tangi Jin & Zhang 2012: 64, figs 1-10 (♂♀; replacement name).

模式标本 (未检视): **正模**: ♂: 中国湖南省石门县壶瓶山; 29°59'-30°08' N, 111°29'-110°59' E; 2003 年 7 月 6 日; 唐果采。**副模**: 2♂: 采集信息同正模。

检视标本: 6♂13♀ (PWHB2024001-2024019); 中国湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县晓关侗族乡卧西坪村; 29°49'12.76" N, 109°25'43.28" E; 海拔 942 米; 2024 年 6 月 12 日; 陈海伦等采。

鉴别特征: 见 Jin & Zhang (2012)。

描述: **雄性** (图 1A, B): 体长 3.59。背甲长 1.56, 宽 1.52; 腹部长 2.06, 宽 1.61。眼直径及间距: 前中眼 0.07, 前侧眼 0.18, 后中眼 0.05, 后侧眼 0.16, 前中眼间距 0.26, 前中侧眼间距 0.12, 后中眼间距 0.22, 后中侧眼间距 0.40, 前后中眼间距 0.12, 前后侧眼间距 0.18。步足长度: I- (1.75, 0.75, -, -, -); II- (2.00, 0.70, 1.67, 1.30, -); III 4.32 (1.38, 0.49, 1.07, 0.83, 0.55); IV 4.09 (1.27, 0.44, 1.05, 0.81, 0.52)。背甲暗褐色, 中部具一心形浅褐色斑。螯肢暗褐色。颚叶、下唇、胸板黄色。触肢及步足黄色, 具紫红色斑点。腹部黄色, 背面前部边缘紫红色, 具棕色横纹及白色斑点; 腹面中部浅褐色。

触肢器 (图 2A-C): 胫节长宽比约为 4:5, 长度约为跗舟长度的一半; VTA 腹面观三角形, 前侧面观末端弯曲; RTA 约与 VTA 等宽, 长度约为跗舟长度的 2/3, 末端弯曲。生殖球椭圆形, 插入器长度稍长于

图 1. 唐氏印蟹蛛 *Indoxysticus tangi* Jin & Zhang, 2012 身体: A 雄性背面观 B 雄性腹面观 C 雌性背面观 D 雌性腹面观。标线: 1 mm。

生殖球，起源于盾片 8:30 方位，中部至后侧缘具一三角形膜质结构，插入器末端尖锐，呈三角形，前缘向下弯曲。

雌性 (图 1C, D): 体长 3.64。背甲长 1.79, 宽 1.74; 腹部长 2.13, 宽 1.73。眼直径及间距: 前中眼 0.07, 前侧眼 0.17, 后中眼 0.06, 后侧眼 0.15, 前中眼间距 0.34, 前中侧眼间距 0.18, 后中眼间距 0.29, 后中侧眼间距 0.43, 前后中眼间距 0.21, 前后侧眼间距 0.29。步足长度: I 5.92 (1.78, 0.66, 1.52, 1.14, 0.82); II 6.70 (2.06, 0.63, 1.80, 1.32, 0.89); III 4.75 (1.56, 0.43, 1.26, 0.84, 0.66); IV 4.87 (1.57, 0.51, 1.24, 0.89, 0.66)。足式: 2143。身体花纹同雄性, 但背甲颜色更浅, 腹部颜色更深。

图 2. 唐氏印蟹蛛 *Indoxysticus tangi* Jin & Zhang, 2012 生殖器: A-C 雄性左触肢器 (A 前侧面观 B 腹面观 C 后侧面观) D 外雌器腹面观 E 外雌器背面观。缩写: AS-纳精囊前部 (anterior part of spermatheca) CD-交媾管 (copulatory duct) CO-交配孔 (copulatory opening) E-插入器 (embolus) FD-受精管 (fertilization duct) H-垂兜 (hood) PS-纳精囊后部 (posterior part of spermatheca) RTA-后侧胫节突 (retrolateral tibial apophysis) T-盾片 (tegulum) VTA-腹面胫节突 (ventral tibial apophysis)。标线: 0.1 mm。

外雌器 (图 2D, E): 外雌器宽大于长, 后部具一月牙形垂兜, 垂兜宽度约等于交配孔间距。交配孔前置。内部交媾系统近似肾形。交媾管短, 长宽几乎与纳精囊相等。纳精囊分为前后两部分, 位于交媾管后方; 前部略微宽于交媾管; 后部宽度约为前部的 1/4。受精管起源于纳精囊后部, 向中部延伸, 末端弯曲。

地理分布: 中国 (湖北省, 新记录; 湖南省; 福建省) (图 3)。

COI 序列: ♂ (GenBank 登录号: PV996995):

GCATGATCAGCTATGGTTGGTACGGCTATAAGTGTTTTAATTCGTATAGAGTTGGGAAATTCAGGGAGA
 TTATTAGGAAATGATCATTATATAATGTAGTGGTAACAGCTCATGCTTTTGTATAATTTTTTTTATAGTA
 ATACCTATTTAATTGGTGGATTTGGAAATTGATTAGTTCCATTGATATTAGGAGCTCCTGATATATCTTT
 TCCTCGTATAAATAATTTATCTTTTTGATTATTACCCCATCTTTGTTTTTGTATTATATCTTCTATAGTT
 GAGTTAGGGGTGGGTGCAGGTTGAACTGTTTATCCACCTTTAGCTTCAACTATAGGACATACAGGAAG
 TTCGATGGATTTTGCTATTTTTCTTTACATTTAGCTGGTGCTTCTTCTATTATAGGTGCAGTTAATTTTAT
 TACTACTATTATTAATATACGAAGTGAGGGAATAACAATGGAAAAAGTCCATTATTTGTATGATCTGTT
 TTAATTACTGCTGTTTTACTTTTATTATCATTACCTGTTTTAGCAGGAGCTATTACTATATTGTTAACAGAT
 CGGAATTTAATACTTCATTT;

♀ (GenBank 登录号: PV996996):

GCATGATCAGCTATGGTTGGTACGGCTATAAGTGTTTTAATTCGTATAGAGTTGGGAAATTCAGGGAGA
 TTATTAGGAAATGATCATTATATAATGTAGTGGTAACAGCTCATGCTTTTGTATAATTTTTTTTATAGTA
 ATACCTATTTAATTGGTGGATTTGGAAATTGATTAGTTCCATTGATATTAGGAGCTCCTGATATATCTTT
 TCCTCGTATAAATAATTTATCTTTTTGATTATTACCCCATCTTTGTTTTTGTATTATATCTTCTATAGTT
 GAGTTAGGGGTGGGTGCAGGTTGAACTGTTTATCCACCTTTAGCTTCAACTATAGGACATACAGGAAG
 TTCGATGGATTTTGCTATTTTTCTTTACATTTAGCTGGTGCTTCTTCTATTATAGGTGCAGTTAATTTTAT
 TACTACTATTATTAATATACGAAGTGAGGGAATAACAATGGAAAAAGTCCATTATTTGTATGATCTGTT
 TTAATTACTGCTGTTTTACTTTTATTATCATTACCTGTTTTAGCAGGAGCTATTACTATATTGTTAACAGAT
 CGGAATTTAATACTTCATTT.

图 3. 唐氏印蟹蛛 *Indoxysticus tangi* Jin & Zhang, 2012 分布图: 1 本文新记录产地 2 模式产地 3 其他已知分布地。

● 致谢

感谢陈海伦先生（湖北大学，武汉，中国）对本文材料收集与处理的帮助。感谢编辑林业杰先生（帝国理工学院，伦敦，英国）与审稿人对本文提出的宝贵意见。

● 参考文献

- 李枢强 & 林玉成 2016: 中国生物物种名录. 第二卷. 动物. 无脊椎动物 (I). 蛛形纲. 蜘蛛目. 科学出版社, 北京, 549 pp.
[Li S-Q & Lin Y-C 2016: *Species Catalogue of China. Volume 2 Animals. Invertebrates (I). Arachnida: Araneae*. Science Press, Beijing, 549 pp.]
- Benjamin SP & Jaleel Z 2010: The genera *Haplotmarus* Simon, 1909 and *Indoxysticus* gen. nov.: two enigmatic genera of crab spiders from the Oriental region (Araneae: Thomisidae). *Revue Suisse de Zoologie*, 117 (1): 159–167.
<https://doi.org/10.5962/bhl.part.117597>
- Folmer O, Black M, Hoeh W, Lutz R & Vrijenhoek R 1994: DNA primers for amplification of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse metazoan invertebrates. *Molecular Marine Biology and Biotechnology*, 3 (5): 294–299.
- Jin C & Zhang F 2012: Re-examination of the crab spider species *Oxytate minuta* Tang, Yin et Peng, 2005 (Araneae: Thomisidae). *Zootaxa*, 3588: 64–67.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.3588.1.3>
- Sundevall CJ 1833: *Conspectus Arachnidum*. C. F. Berling, Londini Gothorum [= Lund], 39 pp.
- Tang G & Li S-Q 2010: Crab spiders from Xishuangbanna, Yunnan Province, China (Araneae, Thomisidae). *Zootaxa*, 2703: 1–105.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.2703.1.1>
- Tang G, Yin C-M & Peng X-J 2005: A new species of the genus *Oxytate* from China (Araneae, Thomisidae). *Acta Zootaxonomica Sinica*, 30 (4): 733–734. [唐果, 尹长民 & 彭贤锦 2010: 中国绿蟹蛛属一新种记述 (蜘蛛目, 蟹蛛科). *动物分类学报*, 30 (4): 733–734.]
- Tikader BK 1960: On some new species of spiders (Arachnida) of the family Thomisidae from India. *Journal of the Bombay Natural History Society*, 57: 173–183.
- World Spider Catalog 2025: *World Spider Catalog. Version 26*. Natural History Museum Bern. Available from: <https://wsc.nmbe.ch/> (accessed 25.VII.2025).
- Zhang H, Zhong Y, Zhu Y, Agnarsson I & Liu J 2021: A molecular phylogeny of the Chinese *Sinopoda* spiders (Sparassidae, Heteropodinae): implications for taxonomy. *PeerJ*, 9 (e11775): 1–26.
<https://doi.org/10.7717/peerj.11775>.

● 附加信息

作者贡献: 该论文完全由作者一人完成。

利益冲突: 作者声明不存在竞争性利益。

数据可用性: 本研究所有支持性数据均可在正文中获取。

伦理声明: 本研究未涉及需声明的伦理审查内容。

资金来源: 本研究由作者自筹经费完成。

免责声明/出版商声明: 所有出版物中的陈述、观点及数据仅代表作者与贡献者的个人立场，与 *ICE* 及其编辑无关。对于因内容中提及的任何观点、方法、说明或产品所导致的人身或财产损失，*ICE* 及其编辑均不承担任何责任。